

Anexo N.º 2 Revistas académicas

Título	p-ISSN	e-ISSN	ISSN-L	URL	Institución editora	País de publicación	Idioma	Alcance	Frecuencia de publicación	Tipo de acceso	Indexada en	Nivel
Ágora: Arquivologia em Debate	0103-3557	2763-9045		https://agora.emnuvens.com.br/ra/index	Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Ciência da Informação	Brasil	Portugués, Inglés, Español	Archivología	Continua, Semestral	Abierto		Sin categoría
Anuario Escuela de Archivología	1853-3949	1852-6446	1852-6446	https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario	Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de Archivología	Argentina	Español, Portugués	Archivología	Anual	Abierto	Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, Latindex Catálogo	Nivel 2
Archival Science: International Journal on Recorded Information	1389-0166	1573-7500		https://link.springer.com/journal/10502	Springer Nature	Alemania	Inglés	Archivología	Trimestral	Híbrido	SCOPUS, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS	Nivel 1
Archivaria	1923-6409			https://archivaria.ca/index.php/archivaria/index	Association of Canadian Archivists	Canadá	Inglés, Francés	Archivología, Ciencias de la Información, Comunicación, Historia, Ciencias políticas, Derecho, Sociología, Antropología cultural, Historia del arte	Semestral	Abierto	SCOPUS	Nivel 1
Bibliotecas		1659-3286		https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/index	Universidad Nacional, Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información	Costa Rica	Español, Inglés, Portugués	Bibliotecología, Documentación, Ciencias de la Información	Continua, Semestral	Abierto	SCOPUS, Web of Science	Nivel 1
Cuadernos de Documentación Multimedia		1575-9733	1133-3030	https://revistas.ucm.es/index.php/CDMU	Universidad Complutense de Madrid, Unidad Departamental de Biblioteconomía y Documentación	España	Español, Inglés	Documentación, Comunicación	Continua, Anual	Abierto	Emerging Sources Citation Index	Nivel 1
Hilos Documentales		2618-4486		https://revistas.unlp.edu.ar/HilosDocumentales/index	Universidad Nacional de La Plata, Red de Archivos de la UNLP	Argentina	Español, Portugués, Inglés	Ciencias de la Información, Archivología, Bibliotecología, Museología	Semestral	Abierto		Sin categoría
Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información	2448-8321			http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib	Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información	México	Español, Inglés, Portugués	Ciencias de la Información, Bibliotecología, Archivología	Trimestral	Abierto	SCOPUS, SciELO	Nivel 1
Palabra Clave	1853-9912			http://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/	Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Bibliotecología	Argentina	Español, Portugués, Inglés	Bibliotecología, Ciencias de la Información	Semestral	Abierto	SciELO, ERIH PLUS, Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas	Nivel 1
Revista Ciencias de la Documentación	0719-5753			https://www.cienciasdeladocumentacion.cl/index.php/csdoc/index	Editorial Cuadernos de Sofía	Chile	Español, Inglés, Portugués	Archivología, Bibliotecología, Documentación, Ciencias de la Información	Semestral	Abierto	ERIH PLUS	Nivel 1

Anexo N.º 2 Revistas académicas

Título	p-ISSN	e-ISSN	ISSN-L	URL	Institución editora	País de publicación	Idioma	Alcance	Frecuencia de publicación	Tipo de acceso	Indexada en	Nivel
Revista Códices	1794-9815			https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices/index	Consejo Nacional de Bibliotecología	Colombia	Español, Inglés, Portugués	Ciencias de la Información, Archivología, Bibliotecología, Documentación	Semestral	Abierto		Sin categoría
Revista Electrónica de Fuentes y Archivos	1853-4503			https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refa/index	Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti	Argentina	Español	Historia	Semestral	Abierto	ERIH PLUS, Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, Latindex Catálogo	Nivel 1
Revista General de Información y Documentación	1132-1873	1988-2858	1132-1873	https://revistas.ucm.es/index.php/RGID	Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Documentación	España	Español, Inglés	Ciencias de la Información, Archivología, Bibliotecología, Documentación, Comunicación	Semestral	Abierto	SCOPUS, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS	Nivel 1
Revista Interamericana de Bibliotecología	0120-0976	2538-9866		https://doi.org/10.17533/udea.rib	Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología	Colombia	Español, Inglés, Portugués	Ciencias de la Información, Bibliotecología, Archivología	Cuatrimestral	Abierto	SciELO, SCOPUS	Nivel 1

El documento *Anexo N.º 2 Revistas académicas* fue elaborado por **Antonela Isoglio** en **noviembre de 2025** y se encuentra regulado bajo la siguiente licencia:

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

